

Théâtre Forum

Atelier Agropolis

Toubaberries et salamalects

On embauche !

Dernière date de mise à jour : **Novembre. 2021**

Contexte de création de la saynète & objectifs	1
Présentation des 5 personnages	2
La Saynète	3
1er temps - René et Georges en début de journée, dans l'atelier	3
2ème temps - Muriel vient les saluer	4
3ème temps - arrivée de Moussa	4
4ème temps - retour de Muriel	5
5ème temps - Abi vient chercher son mari au garage	6

1. Contexte de création de la saynète & objectifs

« Toubaberries et Salamalects – On embauche ! » est une **création collective de théâtre-forum autour des stéréotypes** réalisée en 2012, en résidence interculturelle avec la Compagnie Etincelles (Montarnaud), la Compagnie Kaddu Yarakh (Sénégal), le Groupe local Cimade de Montpellier et l'Atelier théâtre-forum Agropolis.

« Toubab ! Toubaaab ! Eh Toubabou ! kay ! viens ici... »

Tel est le vocable qu'on emploie là bas, chez les peuples d'Afrique de l'ouest, pour désigner « l'homme blanc », cet étranger aux mœurs singulières venu de l'autre côté de la mer Méditerranée, pour des missions humanitaires, des projets de développement, pour s'expatrier ou simplement pour faire du tourisme... Toubaberries! C'est le mot pour dire toute l'étrangeté de l'autre, l'équivalent inverse de Salamalects.

En y réfléchissant un peu, n'avons-nous pas nous même nos mots pour parler des comportements étranges de « nos autres », ces africains, jamais pressés, pleins de détours, qui se perdent en salamalects interminables et qui rétorquent toujours,

qu'il n'y a jamais de problèmes ? Mais au fait, et si l'on posait les lunettes de nos préjugés pour se connaître vraiment ?

« Toubaberries et Salamalecs – On embauche ! » montre les stéréotypes que l'on peut avoir dans les 2 sens. La saynète est une invite à porter un regard réflexif sur Soi à travers les yeux de l'Autre.

En invitant la Compagnie Kaddu Yarakh à co-animer sa résidence interculturelle avec la compagnie Etincelles de Montarnaud, Migrant scène, pour sa quatrième participation à la quinzaine de la solidarité internationale, est parti à la rencontre de l'Altérité.

Durant trois jours, chercheurs d'Agropolis, militants de la Cimade, et comédiens d'ici et d'ailleurs ont cherché à comprendre quelles représentations nous nous forgeons les uns sur les autres dans nos interactions multiples. Quel regard nous portons sur l'Autre, l'étranger, le différent, le touriste venu passer une semaine chez nous pour se détendre, le migrant venu prendre un nouveau départ chez nous par nécessité, le coopérant venu aider le pêcheur, le pêcheur qui aimerait bien pouvoir continuer à pêcher mais que l'activité touristique a délogé de chez lui pour les besoins d'un club de vacances? Le pêcheur enfin, qui finit par prendre sa pirogue pour défier l'océan et rejoindre l'Europe... Celle qui se refuse à lui. Que dire de ces inégalités face au voyage, de la possibilité pour certains de suivre leur choix de vie, et pour d'autres d'être contraints à l'immobilité en attendant «qu'on nous développe»?

La présente création collective est le fruit de cette réflexion. Elle a été jouée dans le cadre de la tournée régionale de Migrant Scène en novembre 2012.

2. Présentation des 5 personnages

- **Muriel**

45 ans, dirige seule un garage automobile qu'elle a repris il y a 10 ans. Depuis, elle investit beaucoup de temps et d'énergie pour faire marcher son affaire. « Executive woman », elle est directive, sûre d'elle, fonceuse. Elle vise avant tout l'efficacité.

- **Georges**

chef mécanicien, 55 ans, au garage depuis son ouverture il y a 10 ans. Carré, il aime que le travail soit bien fait et que les opérations se déroulent selon sa vision des choses. Il est plutôt du genre râleur et ne supporte pas qu'on l'embête. Beaucoup de préjugés négatifs sur les travailleurs émigrés, qu'il exprime sans détour.

- **René**

Mécanicien, 40 ans, au garage depuis 7 ans, embauché grâce à Georges qui connaissait sa mère. Respecte Georges pour cette raison et aussi pour son ancienneté. Passionné de foot et de sports mécaniques, il est assez pointu en électronique et aime bien gérer les aspects high-tech. Responsable du suivi informatisé de la prise en charge des véhicules permettant de gérer automatiquement les stocks de pièces détachées.

- **Moussa**

35 ans, arrive de Dakar où il effectué sa formation en mécanique et où il a exercé ses talents dans un garage. Arrivé récemment en France via son cousin déjà installé depuis plus longtemps. Très efficace, volontaire, désireux de faire reconnaître ses qualités. Marié à Abi, son épouse Sénégalaise, qui l'a suivi en France.

- **Abi**

30 ans, épouse de Moussa. Ne parlant pas encore très bien le français, elle s'exprime en Wolof. Elle est mal à l'aise car elle a l'impression que pas mal de choses lui échappent. Elle est dans le doute par rapport aux choses que lui raconte son mari, qui lui semblent irréalistes et qu'elle prend pour des bobards.

3. La Saynète

En 1 seul tableau, la scène se déroule dans le garage automobile de Muriel. Elle est structurée en 5 temps.

1er temps - René et Georges en début de journée, dans l'atelier

René est arrivé tôt ce matin. Depuis sept ans qu'il travaille dans ce garage il aime être le premier à l'œuvre, il peut vérifier les stocks de pièces détachées, faire le suivi informatique des relations avec les fournisseurs et vérifier que tout est en place avant l'arrivée de Georges le chef mécanicien. C'est Georges qui l'a fait embaucher dans ce garage. Il sait ce qu'il veut Georges, il aime que tout soit en ordre, il voudrait bien que le monde soit en ordre. Son ordre, en fait. Tiens le voilà !

René : « Salut Georges, ça va ? »

Georges : « On fait aller, on fait aller, je vois que tu as commencé sur la voiture de Martin ? »

René : « Oui, je ne m'en sors pas. Tu peux venir m'aider ? »

Georges : « J'arrive.... Elle est pourrie cette voiture, elle n'est jamais révisée. Martin ne vient que lorsqu'elle est en panne. Pfff ! Tiens voilà la patronne ! »

2ème temps - Muriel vient les saluer

Le passage de Muriel au garage sera court. Depuis dix ans qu'elle a repris cette affaire et embauché Georges, elle court en permanence à droite, à gauche, entre les administrations, les gros clients qui assurent la viabilité du garage, le réseau des patrons de PME. Il faut être efficace et bien allouer son temps.

Muriel : « Bonjour ! Ah je vois que vous êtes sur la voiture de Martin ! Très bien, il veut récupérer sa voiture en fin de journée ! Je compte sur vous. »

Georges : « Mmm ... On n'y sera pas ce soir, cette voiture est pourrie et nous prend tout notre temps. Ça fait deux jours qu'on n'arrive pas à la démarrer. »

René : « C'est vrai, là on n'y arrive plus, on a trop de travail ! »

Muriel : « Je vois et je le sais. Bon, à ce sujet j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé un nouveau mécanicien. Il arrive aujourd'hui. »

Georges : « Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il sait faire ? Vous l'avez trouvé où ? »

Muriel : « Ah écoutez, vous m'avez dit que vous étiez débordés, que vous aviez besoin d'aide, voilà j'embauche. Et je compte bien que ça nous fasse passer un cap. Au prix que ça coûte de recruter... »

René : « Non, mais oui, c'est bien ! Il commence à travailler aujourd'hui ? »

Muriel : « Oui bien sûr. Bon je dois partir. Quand il arrive je compte sur vous pour lui montrer le garage et le mettre au travail ! »

3ème temps - arrivée de Moussa

« Pardon, savez-vous où se trouve le garage ? Je me suis perdu ». Moussa est un peu anxieux, il tient à arriver à l'heure pour son premier jour de travail. Depuis qu'il a quitté Dakar avec sa femme Abi c'est la première fois qu'il trouve un travail en mécanique. À Dakar, on reconnaissait son talent. Depuis tout petit, il se passionne pour la mécanique et après sa formation il a toujours travaillé, mais lorsque son cousin lui a proposé de venir en France il

n'a pas hésité. Ou plutôt sa famille n'a pas hésité... Depuis qu'il est arrivé il déchanté mais avec ce poste la porte s'ouvre peut-être enfin. « Ah voilà le garage !! »

Moussa : « Bonjour !! »

Georges lève la tête, fronce les sourcils en voyant Moussa : « On est complet, on ne peut pas prendre de réparation avant la semaine prochaine ! »

Moussa : « Non, je viens pour le poste de mécanicien ! »

Georges agacé : « C'est déjà fait, le poste est pourvu, le gars va arriver ce matin, merci. Au revoir ! »

Moussa : « Oui c'est ça, c'est moi ! »

Georges se raidit. René sent la tension monter. Il a l'habitude des remarques racistes de Georges et devine que la situation peut dégénérer vite. Il pose la main sur l'épaule de Georges pour le calmer et lui indiquer qu'il s'occupe de la situation. Il se dirige vers Moussa.

René : « Monsieur, le poste a été pourvu, désolé, bonne journée. »

Moussa : « Oui c'est moi qui ait été embauché. »

Moussa montre son contrat de travail que René vérifie.

René vers Georges : « Bah oui Georges, c'est le nouveau mécanicien. »

Le corps de Georges trahit sa rage froide : « Occupe-t'en René, je vais faire des conneries... »

René indique à Moussa le vestiaire où il peut aller se changer. Lorsque celui-ci revient, il demande à Georges ce qu'il doit faire.

Georges : « Qu'est-ce que tu sais faire ? Tu connais autre chose que les R12 et les 504 ? Ici on n'a plus de taxi-brousse. »

Georges réfléchit, fait un clin d'œil à René et indique à Moussa la voiture de Martin : « Tiens occupe-toi de celle-là, elle ne démarre pas. C'est facile. Nous on va s'occuper de la vraie mécanique. ».

4ème temps - retour de Muriel

Muriel revient. Elle se dirige vers Moussa pour aller le saluer mais elle est interceptée dans son mouvement par Georges qui bondit vers elle pour lui demander des explications. Après de

vifs échanges entre Muriel et Georges sur l'origine de Moussa à l'issue desquels la patronne remet sèchement le chef mécanicien à sa place, elle va saluer Moussa et lui demande si tout va bien. Inquiète, elle appelle René pour comprendre ce qui s'est passé et quel est le problème.

René, un peu dubitatif : « Pour le moment, il n'y a pas de problème mais on est surpris, pas préparés à la situation. Surtout Georges, vous le connaissez... »

Muriel s'en étonne puisqu'elle leur avait demandé d'accueillir le nouveau et demande si Moussa travaille bien. Trop tôt pour le dire, répond René. Il travaille différemment, visiblement. Est-ce que ça sera compatible avec les exigences d'un garage d'un certain standing ?

À cet instant, le moteur de la voiture de M. Martin démarre. René s'exclame à l'intention de Georges, avec un grand sourire : « Ah ! ! ! ! Tu vois ça, Georges ? ? ? Il a réussi à faire démarrer la bagnole du père Martin ! ! ! ! » Georges maugrée que ça sera sûrement une autre chanson pour des interventions sur des dispositifs électroniques. Pour la première fois depuis dix ans, Georges quitte l'atelier quelques minutes avant 18 heures, sans saluer personne. René le suit, inquiet.

Muriel félicite Moussa mais poursuit sur le fait qu'il n'ait pas mis de gants et lui explique qu'il va falloir qu'il apprenne et applique les procédures. Elle le convie à rester un peu après le temps de travail à l'atelier pour régler des problèmes administratifs. Elle l'invite à passer à son bureau pour lui présenter les différentes pièces à produire pour valider son contrat de travail. Moussa est inquiet, il a bien senti l'agressivité de Georges mais préfère rester silencieux, les papiers ne sont pas encore signés.

5ème temps - Abi vient chercher son mari au garage

Abi, la femme de Moussa, est venue le chercher à la sortie du travail. Elle a bien préparé son itinéraire car elle ne parle pas Français et ne pourra demander son chemin aux passants. De toutes façons, elle a peur des Français. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne comprend pas comment ils vivent. Et c'est surtout comment ELLES vivent qui l'interroge... Les femmes dans ce pays se comportent tellement bizarrement. Indécentes et arrogantes. « Voilà, le garage est là. Mais qui est avec Moussa dans le bureau là-bas ? Il est penché sur un bureau avec une femme ! »

Abi pousse la porte du bureau et s'en prend directement à Moussa de manière virulente, en wolof, sans que les présentations aient été faites. Moussa tente de lui répondre. Muriel lui demande ce qui se passe.

Moussa : « C'est ma femme. C'est un malentendu : Abi est en fait jalouse car elle pense que nous étions trop proches. Pour elle, une femme ne peut pas être un patron qui commande à son mari, ni travailler dans le domaine de la mécanique. »

Muriel choquée jette un regard furieux à Abi et indique à Moussa que sa vie privée devra rester hors du garage puis repart vers son bureau en levant les yeux au ciel. Abi reprend ses reproches de plus belle, en wolof, Moussa répond en français, tente de se justifier mais il est emporté par l'ouragan Abi.

FIN

